

PATRIMÔNIO EDIFICADO: PROJETO DE INTERVENÇÃO NA RESIDÊNCIA HELENO SABINO. CAMPINA GRANDE – PB

Eixo Temático 4. Teorias e Práticas de Intervenção no Moderno

Diego Claudino de Sousa Diniz | Julia Ribeiro Maranhão Leite
Pesquisador GRUPAL_UFCG | Pesquisadora GRUPAL_UFCG

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objeto de estudo o projeto de intervenção da residência moderna Heleno Sabino (Figuras 1), obra do arquiteto Geraldino Duda, em Campina Grande-PB. A referida proposta é resultado da disciplina de Projeto de Arquitetura V, ministrada no CAU-UFCG, a qual tem por objetivo introduzir os métodos de intervenção no patrimônio edificado.

OBJETIVO

Esse trabalho tem como objetivo divulgar a experiência projetual acadêmica em intervir no patrimônio moderno (figura 2), após estudos de conservação realizado por meio de FID's (Fichas de Identificação de danos) e Mapa de Danos, trabalhando-se com as dimensão tectônica (figura 3 e 4) conceituada por FRAMPTON (1995), como a poética da construção, ou arte da construção, assim como, contribuir com as discussões de documentação, conservação e intervenção em obras residenciais modernas.

METODOLOGIA

Foram adotadas três linhas metodológicas demonstradas no esquema da (figura 5): 1 ANÁLISE DO OBJETO ARQUITETÔNICO, por AFONSO (2017) que adaptou análises propostas por SERRA (2006) e por ROVIRA e GASTON (2007). 2 ESTUDO DA CONSERVAÇÃO baseada em LICHENSTEIN (1986) e TINOCO (2009), por meio de FID's e Mapa de Danos; Por fim, 3 INTERVENÇÃO NO PATRIMÔNIO EDIFICADO, que baseia-se em KÜHL (2015) que apresenta princípios de distinguibilidade, reversibilidade, mínima intervenção e compatibilidade de técnicas e materiais.

APORTE TEÓRICO

O aporte teórico baseia-se principalmente nas Cartas Patrimoniais, especificamente, a CARTA DE BURRA (2003), que define conservação como "os cuidados a serem dispensados a um bem para preservar-lhe as características que apresentam uma significação cultural".

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

O projeto foi desenvolvido embasando-se em uma série de investigações quanto as dimensões histórica, funcional, formal, espacial e tectônica, além da produção de mapas de danos (resumida na tabela de conservação da figura 6), afim de compreender o projeto original, a obra construída e suas modificações ao longo dos anos (anamnese), assim como suas patologias.

Os desafios enfrentados, quanto ao intervir em um bem privado, herança familiar e de mesmo modo patrimônio imóvel, acarreta uma série de requisitos que premeiam entre preservar a autenticidade do objeto, e a necessidade para abrigar novos usos. Diante disso, desenvolveu-se uma proposta (figura 7 e 8) que considerando-se a boa inserção na cidade e as tendências mercadológicas locais, optou-se por um intervenção que adaptasse o uso residencial original para um espaço multiuso com escritórios, *coworking* e espaços de alimentação rápida/café.

Optou-se por um partido de intervenção mínima, com objetivo de preservar sua significância, compreendida principalmente por sua volumetria, materialidade e relações de espaço interno/externo. Dentro desse partido, foi concebido um anexo, apesar da pouca área livre do terreno, que busca envolver a residência de forma silenciosa e distinguível, para tal, utilizou-se da coberta em estrutura metálica vazada que contrasta com a edificação original em concreto armado. Essa coberta, conecta o bloco de banheiros com um café e ao mesmo tempo cria uma área de estar com mesas.

As intervenções internas foram focadas especificamente na recuperação de pisos de madeira e azulejos e esquadrias, assim como a substituição, nos casos irreversíveis, por materiais contemporâneos que dialoguem com o lugar. Alguns espaços foram reorganizados com pequenas subtrações de paredes para tornar acessível, assim como fechamento de aberturas com placas metálicas que possam ser reversíveis assim como marcar a abertura original.

Também foi proposto uma reorganização na coberta, devido sério problema de infiltração apresentado, assim como especificação de um espaço técnico onde fossem locados os motores de ar condicionado.

Figura 1: Foto antiga fachada principal. Fonte: Acervo pessoal Geraldino Duda

Figura 2: Esquema ocupação do solo; sistema estrutural; anexo proposto. Fonte: Autores

REFERÊNCIAS

- AFONSO, Alcilia. *Tectônica da modernidade: desafios para a preservação da arquitetura moderna no nordeste brasileiro*. Belo Horizonte: 2º simpósio científico do ICOMOS Brasil. 2018.
- AFONSO, Alcilia. *La consolidación de la arquitectura moderna en Recife en los años 50*. Barcelona: tese doutoral apresentada para o departamento de projetos arquitetônicos da ETSAU/UPC. 2006.
- AMARAL, Isabel. *Quase tudo que você queria saber sobre tectônica, mas que tinha vergonha de perguntar*. <http://www.revistas.usp.br/posfau/article/viewFile/43644/47266>. Janeiro 2009.
- BAUER, E., Kraus, E., Antunes, G.R. *Patologias mais correntes nas fachadas de edifícios em Brasília*. Proc. 3º Congresso Português de Argamassas de Construção - APAC, Lisboa, Portugal. 2010.
- CARTA DE BURRA. 1980. *Cartas patrimoniais*. IPHAN. Em rede <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/226>. Acesso em março de 2018.
- CUNHA et al. *Acidentes estruturais na construção civil*. Volumes 1 e 2. São Paulo: editora Pini. 1998.
- FRAMPTON, Kenneth. *Rappel à l'Ordre - The Case for the Tectonic*. Architectural Design, Londres, v. 60, n. 3-4, p. 1925, 1990.
- GASPAR, P. *Vida útil das construções: Desenvolvimento de uma metodologia para a estimativa da durabilidade de elementos da construção. Aplicação a rebocos de 175 edifícios correntes*. Dissertação de Doutorado, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, 2009.
- ICOMOS/ISCARSAH. *International Scientific Committee for the Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage: estabeleceu recomendações para Análise, conservação e restauração estrutural do patrimônio edificado*. Paris. Set.2011.
- LICHENSTEIN, Norberto. *Patologia das construções*. Publicado no Boletim Técnico Nº06/86 da Escola Politécnica da USP. SP: USP. 1986.
- MENESES, C. Geraldino Duda. *Contribuições para a difusão da modernidade arquitetônica campinense. 1960-1970*. Campina Grande:UFCG. PIBIC. 2016
- MONTANER, J. *As Formas do século XX*. Barcelona: Gustavo Gili. 2002.
- NESBITT, Kate. *Theorizing a new agenda for architecture: An anthology of architectural theory 1965-1995*. Nova York: Princeton Architectural Press.1996.
- RIBEIRO, Rosina et al. *Projeto e patrimônio*. Reflexões e aplicações. Rio de Janeiro: Rio Books. 2008
- SOBREIRA, C. *A linguagem arquitetônica brutalista em obras de Campina Grande*. PB. 1970 1990. Campina Grande: UFCG. PIVIC. 2016
- SOBREIRA, C. *Da identificação ao reconhecimento: um inventário analítico e crítico das obras brutalistas de Campina Grande, PB*. Campina Grande:UFCG. TCC.2017
- TINOCO, Jorge Eduardo. *Mapa de danos. Recomendações básicas*. Recife: CECI/MDU. 2009.

Figura 3: Residência Heleno Sabino 2017-2018. Fonte: 01, 03 e 04 – Camila Meneses; 02 – Diego Diniz

Figura 4: Materialidade Residência Heleno Sabino (pedra, azulejos, tacos de madeira, grades). Fonte: Diego Diniz

Estudo para Intervenção no Patrimônio		TABELA DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO				DANO																																			
Contextualização	Conservação	Diagnóstico	Condição	Projeto de Intervenção																																					
Dim. Geográfica	Dim. Normativa	Dim. Histórico	Dim. Funcional	Dim. Formal	Dim. Especial	Dim. Tectônica																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ARQUITETO</th> <th>OBRA</th> <th>AN. O</th> <th>LINGUAG. S/M</th> <th>ÁREA C/CONSL.</th> <th>DANO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GERALDINO DUDA</td> <td>RESIDÊNCIA HELENO SABINO</td> <td>1962</td> <td>MODERNA</td> <td>331,7m²</td> <td>PEQUENAS FISSURAS E DESCASCAS</td> </tr> </tbody> </table>							ARQUITETO	OBRA	AN. O	LINGUAG. S/M	ÁREA C/CONSL.	DANO	GERALDINO DUDA	RESIDÊNCIA HELENO SABINO	1962	MODERNA	331,7m²	PEQUENAS FISSURAS E DESCASCAS																							
ARQUITETO	OBRA	AN. O	LINGUAG. S/M	ÁREA C/CONSL.	DANO																																				
GERALDINO DUDA	RESIDÊNCIA HELENO SABINO	1962	MODERNA	331,7m²	PEQUENAS FISSURAS E DESCASCAS																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELEMENTOS</th> <th>RUIM</th> <th>REGULAR</th> <th>BOM</th> <th>PATOLOGIAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESTRUTURA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS</td> </tr> <tr> <td>COBERTURA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>NÃO IDENTIFICADO, SUJEIRA, INFILTRAÇÃO, ACUMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INFILTRAÇÃO PEQUENAS FISSURAS E DESCASCAS</td> </tr> <tr> <td>REVESTIMENTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS, QUEBRAS, ESTILHAÇÃO E OXIDELAÇÃO, OXIDELAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>ESQUADRIAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS, QUEBRAS, ESTILHAÇÃO E OXIDELAÇÃO</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ELEMENTOS	RUIM	REGULAR	BOM	PATOLOGIAS	ESTRUTURA					INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS	COBERTURA					NÃO IDENTIFICADO, SUJEIRA, INFILTRAÇÃO, ACUMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INFILTRAÇÃO PEQUENAS FISSURAS E DESCASCAS	REVESTIMENTOS					INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS, QUEBRAS, ESTILHAÇÃO E OXIDELAÇÃO, OXIDELAÇÃO	ESQUADRIAS					INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS, QUEBRAS, ESTILHAÇÃO E OXIDELAÇÃO	TOTAL	3	4	4		
ELEMENTOS	RUIM	REGULAR	BOM	PATOLOGIAS																																					
ESTRUTURA					INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS																																				
COBERTURA					NÃO IDENTIFICADO, SUJEIRA, INFILTRAÇÃO, ACUMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E INFILTRAÇÃO PEQUENAS FISSURAS E DESCASCAS																																				
REVESTIMENTOS					INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS, QUEBRAS, ESTILHAÇÃO E OXIDELAÇÃO, OXIDELAÇÃO																																				
ESQUADRIAS					INFILTRAÇÃO, MANCHAS E DESCASCAS, QUEBRAS, ESTILHAÇÃO E OXIDELAÇÃO																																				
TOTAL	3	4	4																																						

Figura 5: Esquema de Metodologias Adotadas. Fonte: Acervo GRUPAL, 2018. Figura 6: Tabela do estado de conservação. Fonte: Autor

Figura 7: Plantas, fachada e cortes. Fonte: Autores.

Figura 8: Imagens proposta de intervenção. Fonte: Autores